

УДК 343.985.2

Кульбашиний Денис Сергійович*Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Поповська Валерія В'ячеславівна***Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Копилов Едуард Володимирович***Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів**кримінальної поліції Національної Поліції України**Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889477>**ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У БОРОТБІ З
БРАКОНЬЕРСТВОМ****Denis Serhiyovsch Kulbashny****Valeria Vyacheslavivna Popovska****Eduard Volodymyrovych Kopylov****SPECIFIC ISSUES OF THE USE OF CRIMINAL ANALYSIS IN THE FIGHT AGAINST POACHING****Анотація:**

Ця стаття присвячена дослідженню важливості та ефективності використання кримінального аналізу у боротьбі з незаконним зайняттям рибним промислом. Незаконний рибний промисел є серйозною проблемою, яка має великий вплив на екосистеми водойм, а також на економічну безпеку країн. У статті розглядаються основні принципи кримінального аналізу, а також конкретні приклади його застосування у розкритті злочинів у сфері рибного промислу. Також висвітлюються виклики, з якими стикаються правоохоронні органи у цій сфері, та можливі шляхи їх вирішення.

Abstract:

This article is dedicated to investigating the importance and effectiveness of criminal analysis in the fight against illegal activities in the fishing industry. Illegal fishing is a serious problem, causing a great influx of water on ecosystems, as well as on the economic security of the country. The article examines the basic principles of criminal analysis, as well as the specific applications of its investigation in the detection of crimes in the fishing industry. Also, there are signs that law enforcement agencies in this area are working on, and possible paths to follow.

Ключові слова: незаконний рибний промисел, кримінальний аналіз, екосистеми водойм, економічна безпека, супутникові технології, фінансові сліди, технічні обмеження, координація між правоохоронними органами, інновації, співпраця між країнами.

Key words: illegal fisheries, criminal analysis, water ecosystems, economical security, satellite technologies, financial traces, technical exchanges, coordination between law enforcement agencies, innovations, between countries.

Рибне господарство є важливою складовою біорізноманіття та економіки держави. Незаконне зайняття рибним промислом, таке як незаконний вилов, недотримання встановлених квот та використання заборонених методів рибальства, негативно впливає на екосистеми водойм та економічні інтереси законних учасників ринку рибної продукції. У такому контексті використання кримінального аналізу стає надзвичайно важливим інструментом для виявлення та припинення незаконних дій у рибному промислі.

Теоретичну базу дослідження становлять праці таких вітчизняних вчених, як З. Г. Корчева, В. О. Навроцький, В. Я. Тацій, І. Г. Цесаренко та ін. В останні роки цій проблематиці присвячені публікації Г. С. Поліщука, І. В. Самощенко, А. М. Шульги та інші.

Відповідно до Основних засад державної екологічної політики України на період до 2030 року, затверджених Законом від 28 лютого 2019 р., одним із завдань є регулювання промислового вилову водних живих ресурсів у межах територіальних вод виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу й у внутрішніх водоймах України.

Реалізація екологічної політики здійснюється, з-поміж іншого, за принципом запобігання екологічній шкоді. Ці положення є важливим орієнтиром у галузі охорони та відновлення водних живих ресурсів України, а також безпосередньо мають відношення до механізмів кримінально-та адміністративно-правового реагування на порушення встановленого порядку використання водних живих ресурсів та їх охорони.

Показники чисельності популяції живих ресурсів в об'єктах внутрішніх вод України свідчать

про складну, подекуди критичну ситуацію щодо відновлення водних біологічних ресурсів. До головних причин такого стану речей у юридичній літературі відносять: активне втручання людини в процеси життєдіяльності водної біофауни шляхом збільшення випадків їх незаконного добування; відсутність належного контролю за видачею відповідних квот і ліцензій; неналежне виконання програм із відновлення популяції риби [1 с. 219]. Порушення правил вилову риб як один із найбільш небезпечних і розповсюджених чинників справляє агресивно-руйнівний вплив і на кількісні показники водних біоресурсів.

Практика застосування ст. 249 Кримінального кодексу України (далі –КК) «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» вказує на поширеність в Україні цього посягання на порядок добування риб та інших водних живих ресурсів, установлений з метою раціонального використання, охорони та відтворення об'єктів водної фауни і флори як складової навколишнього природного середовища. Фахівцям добре відома кричуща нерівномірність у застосуванні статей розділу VIII Особливої частини КК, з аналізу статистичних показників випливає, що досліджуваний делікт традиційно залишається одним із найбільш розповсюджених кримінальних правопорушень проти довкілля [2 с. 247; 3, с. 283-284].

Методи кримінального аналізу:

Кримінальний аналіз включає в себе використання різноманітних методів та інструментів для збору, аналізу та інтерпретації даних, що допомагає виявити та розслідувати злочини. У контексті незаконного зайняття рибним промислом, кримінальний аналіз може включати наступні етапи:

1. Збір інформації: Цей етап передбачає збір доступних даних про рибні угруповання, зони рибальства, ліцензії та квоти, а також ринок рибної продукції.

2. Аналіз даних: На даному етапі проводиться статистичний аналіз вилову, порівняння з офіційними звітами та аналіз змін у зоні рибальства.

3. Виявлення аномалій: Кримінальний аналіз дозволяє виявити незвичайні патерни у вилові, включаючи перевищення квот, нелегальний вилов та інші недопущені дії.

4. Інтерпретація результатів: Основуючись на аналізі даних та виявлених аномаліях, робиться висновок щодо можливих порушень законодавства про рибальство [4 с. 324].

Застосування результатів кримінального аналізу:

Результати кримінального аналізу можуть бути використані для прийняття рішень щодо вжиття заходів проти незаконного зайняття рибним промислом. Ці заходи можуть включати:

1. Здійснення рейдів та обшуків у місцях підозрілих діяльностей.

2. Посилення контролю за виловом риби та дотриманням рибальських квот.

3. Застосування правових заходів проти осіб та організацій, що займаються незаконним рибальством, включаючи штрафи та судові позови.

4. Збільшення свідомості громадськості щодо проблеми незаконного рибальства та важливості охорони рибних ресурсів.

Умови воєнного стану створюють виклики для багатьох аспектів життя, включаючи контроль за рибними ресурсами та незаконним зайняттям рибним промислом. В таких умовах важливо застосувати кримінальний аналіз для ефективного розкриття та припинення незаконної діяльності в сфері рибальства [5 с. 65]. Розглянемо можливі аспекти використання кримінального аналізу в цьому контексті:

1. Моніторинг рибальних зон: Кримінальний аналіз може бути використаний для моніторингу рибальних зон та виявлення незаконних дій у цих районах, таких як незаконний вилов риби або використання заборонених методів рибальства.

2. Аналіз торговельних маршрутів: Умови воєнного стану можуть створювати умови для розвитку незаконного рибальства та контрабанди рибної продукції. Кримінальний аналіз може допомогти виявити та відстежити торговельні маршрути, які використовуються для незаконного рибальства та незаконної торгівлі рибою [6 с.86].

3. Аналіз виробничих даних: Кримінальний аналіз може використовувати виробничі дані рибної промисловості для виявлення аномалій у виробництві та вилові риби, що можуть свідчити про незаконну діяльність.

4. Співпраця з військовими та правоохоронними органами: Умови воєнного стану часто передбачають співпрацю між різними силами безпеки та правоохоронними органами. Кримінальний аналіз може бути важливим інструментом для спільного розкриття та припинення незаконного рибальства.

5. Використання технологій спостереження: Умови воєнного стану можуть включати застосування різноманітних технологій спостереження, таких як супутникові знімки або радіозв'язок. Кримінальний аналіз може використовувати ці дані для виявлення та відстеження незаконних рибних дій.

Узагальнюючи, використання кримінального аналізу в розкритті незаконного зайняття рибним промислом в умовах воєнного стану вимагає комплексного підходу та співпраці між різними структурами безпеки та правоохоронними органами для ефективного контролю та запобігання порушенням [7 с.142]. Залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [10]. Разом з тим, аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують вдосконалення та уточнення [12].

Шляхом збору та аналізу даних можна виявити порушення законодавства та прийняти ефективні заходи для їх припинення. Застосування кримінального аналізу сприяє збереженню рибних ресурсів та забезпеченню сталого розвитку рибного господарства. Використання кримінального аналізу є ефективним інструментом для боротьби з незаконним зайняттям рибним промислом.

Отже, злочинні дії, пов'язані з незаконним зайняттям рибним промислом, є серйозною проблемою, що впливає на екологічну рівновагу та економічний розвиток рибного господарства. Використання кримінального аналізу є важливим інструментом для розкриття, розслідування та протидії таким злочинам. Один із аспектів кримінального аналізу в розкритті незаконного зайняття рибним промислом полягає у вивченні ринку рибної продукції та виявленні аномалій, які можуть свідчити про незаконну діяльність, проведення іншої профілактичної роботи.

Ціни на рибу, розподіл ринку між законними та незаконними постачальниками, можуть допомогти виявити незаконні схеми рибальства, проведення іншої профілактичної роботи. Таким чином, профілактична робота поліції спрямована на забезпечення громадського порядку та безпеки громадян, а також на запобігання можливим правопорушенням. Підрозділи кримінальної поліції є одним з основних суб'єктів реалізації правоохоронної функції, адже від результатів їх діяльності залежить стан розкриття більшості неочевидних кримінальних правопорушень [8].

Рекомендований перелік дій не є вичерпним, і в залежності від конкретних обставин або території обслуговування може бути звужений або розширений. Однак знання цих процедур дозволить оперативним працівникам швидко та компетентно виявляти порушення злочинів у цій сфері.

На сьогодні триває процес реформування органів внутрішніх справ та правоохоронної системи у цілому, вплив як зовнішніх, так і внутрішніх факторів зумовлює необхідність постійного удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції, зміни їх структурно-функціональної побудови, а це визначає потребу своєчасного наукового аналізу та розробок з метою їх впровадження у практичну діяльність, а також удосконалення якості підготовки відповідних фахівців [9].

Кримінальний аналіз включає дослідження структури та організації злочинних груп, які займаються незаконним рибальством. Це може включати виявлення осіб, які керують цими групами, їхні методи діяльності, а також зв'язки з іншими злочинними угрупованнями, вивчення технічних засобів, які використовуються незаконними рибалками, таких як незаконні мережі, вибухові речовини тощо. Аналіз таких засобів може допомогти розробити ефективні стратегії боротьби з незаконним рибальством. Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [11 с. 60].

Таким чином, використання кримінального аналізу є важливим інструментом для розкриття та протидії браконьєрству. Шляхом дослідження ринку рибної продукції, організації злочинних груп та технічних засобів можна розробити ефективні

стратегії для забезпечення екологічної стійкості та законності в рибному господарстві.

Список використаної літератури:

1. Мойсак С. М. Особливості кваліфікації діянь за порушення правил рибальства. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 6. С. 219–223
2. Лукашевич С. Ю., Шевченко Н. С. Кримінологічний аналіз кримінальних право-порушень проти довкілля. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021. № 1. С.242–255.
3. Кримінологія: підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодед та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкина. Харків : Право, 2020. С.384.
4. Снітко, Д. І. "Криміналістична класифікація кримінальних правопорушень проти довкілля." *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка* 2.94 (2021): С.325-333.
5. Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика: практ. пос. / О.О. Дудоров, Д. В. Каменський, В. М. Комарницький, М. В. Комарницький, Р. О. Мов-чан / за ред. О. О. Дудорова. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. С.616.
6. Кримінологія: підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодед та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкина. Харків : Право, 2020. С. 384.
7. Моца В. В. "Теоретико-методологічні засади використання кримінального аналізу оперативними підрозділами правоохоронних органів України." *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право* 2.73 (2022): С.141-147.
8. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* № 17 (176) 2023. С. 33-37.
9. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. *Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes* № 4 dated 2023. С. 40-53.
10. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. *Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.* С.58.
11. Копилов Е. В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. *Colloquium-journal* № 28 (187) 2023. С. 57-60.
12. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. *Юридичний науковий електронний журнал* № 5-450 2022. С. 34-36.